

PHIALIDES - LENGTH *A. candidus* *A. dobrogensis* *A. campestris* *A. magnus* *A. subalbidus* *A. taichungensis* *A. tenebricus* *A. pragensis* *A. neotritici*

A. candidus

<i>A. candidus</i>	< 0.001								
<i>A. dobrogensis</i>	< 0.001	< 0.001							
<i>A. campestris</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001						
<i>A. magnus</i>	< 0.001	0,3614	0,3955	< 0.001					
<i>A. subalbidus</i>	0,0174	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
<i>A. taichungensis</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
<i>A. tenebricus</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
<i>A. pragensis</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,1532	0,032	< 0.001	< 0.001	
<i>A. neotritici</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

STIPE - WIDTH

A. candidus *A. dobrogensis* *A. campestris* *A. magnus* *A. subalbidus* *A. taichungensis* *A. tenebricus* *A. pragensis* *A. neotritici*

A. candidus

<i>A. candidus</i>	< 0.001								
<i>A. dobrogensis</i>	< 0.001	< 0.001							
<i>A. campestris</i>	< 0.001	0,0192	< 0.001						
<i>A. magnus</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
<i>A. subalbidus</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
<i>A. taichungensis</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
<i>A. tenebricus</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1.000	< 0.001	< 0.001		
<i>A. pragensis</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,9911	< 0.001	0,9992	< 0.001	
<i>A. neotritici</i>	0,1141	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

VESICLE - DIAMETER

A. candidus *A. dobrogensis* *A. campestris* *A. magnus* *A. subalbidus* *A. taichungensis* *A. tenebricus* *A. pragensis* *A. neotritici*

A. candidus

<i>A. candidus</i>	< 0.001								
<i>A. dobrogensis</i>	< 0.001	< 0.001							
<i>A. campestris</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001						
<i>A. magnus</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
<i>A. subalbidus</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
<i>A. taichungensis</i>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
<i>A. tenebricus</i>	0,9978	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
<i>A. pragensis</i>	0,2366	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,0015	< 0.001	0,9554	< 0.001	
<i>A. neotritici</i>	0,954	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1.000	0,871	

METULAE - LENGTH*A. candidus* *A. dobrogensis* *A. campestris* *A. magnus* *A. subalbidus* *A. taichungensis* *A. tenebricus* *A. pragensis* *A. neotritici**A. candidus**A. dobrogensis**A. campestris**A. magnus**A. subalbidus**A. taichungensis**A. tenebricus**A. pragensis**A. neotritici*

< 0.001								
< 0.001	< 0.001							
< 0.001	< 0.001	< 0.001						
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
0,9997	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
< 0.001	< 0.001	0,9861	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
0,4365	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,4196	< 0.001	
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,0111	< 0.001

p value

>0.05
0.01-0.05
0.001-0.01
< 0.001